

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** va **TARAQQIYOT**

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 882 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarini tashkil etishning nazariy asoslari	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari ...	27
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalari innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedAgogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	

Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi.....	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	
Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xo'jaligida agrokimyo xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Po'latjon Ilhomjon o'g'li, Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнора Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	

Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Саиткамоллов Муҳаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir O'ktam o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sug'urta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children.....	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyekti sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	
Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	

Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattoral qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	
Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi	490
To'xsanov Quدراتillo Nozimovich	

Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida)	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy	561
Bakhodurova Sulkhya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoira Azimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадиров Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане	622
Камалов Камолалдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	

Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	
Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризоевна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari.....	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptoalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdiqulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С.С.	

QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGI: ASOSIY MUAMMOLAR VA RIVOJLANISHINING USTUVOR YO'NALISHLARI

UDK: 332.2

Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
"Geografiya o'qitish metodikasi" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Maqolada Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligidagi asosiy muammolar va rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan. Maqolada ekin yerlar hosildorligini oshirish, suv va yer resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasida sug'oriladigan maydonlar sho'rlanish darajasining tavsiflanishi, meliorativ obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash, sug'oriladigan yer maydonlarining sifat ko'rsatkichlari, sug'oriladigan maydonlardan foydalanish darajasi, mintaqadagi qishloq xo'jaligi subyektlarining qishloq xo'jaligi texnikalari bilan ta'minlanishi bo'yicha tahlillar olib borilgan.

Kalit so'zlar: hudud, mintaqa, qishloq xo'jaligi, dehqonchilik, chorvachilik, suv va yer resurslari, sho'rlanish, seleksiya va urug'chilik, hosildorlik, ekin yerlar.

Abstract: The article discusses the main problems and priority directions for the development of agriculture in Karakalpakstan. The article provides recommendations for increasing arable land productivity and efficient use of water and land resources. An analysis was also carried out to describe the level of salinity in irrigated areas of the Republic of Karakalpakstan, the construction, reconstruction and repair of reclamation structures, quality indicators of irrigated lands, the level of use of irrigated areas, and the provision of agricultural machinery to agricultural entities of the region.

Key words: territory, region, agriculture, farming, livestock farming, water and land resources, salinity, selection and seed production, productivity, cultivated lands.

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы и приоритетные направления развития сельского хозяйства Каракалпакстана. В статье даны рекомендации по повышению урожайности пашни, эффективному использованию водных и земельных ресурсов. Также были проведены анализ по описанию уровня засоления по описанию уровня засоления орошаемых площадей Республики Каракалпакстан, строительства, реконструкции и ремонта мелиоративных сооружений, показателей качества орошаемых земель, уровня использования орошаемых площадей, обеспечения сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным субъектами региона.

Ключевые слова: территория, регион, сельское хозяйство, земледелие, животноводство, водные и земельные ресурсы, засоление, селекция и семеноводство, урожайность, посевные земли.

KIRISH

O'zbekistondagi sug'oriladigan maydonlarning 11.9, pichanzor va yaylovlar 24.8, ekin yerlarning 10.4 foizi tadqiqot hududi hissasiga to'g'ri keladi¹. Ushbu ko'rsatkichlar Qoraqalpog'iston O'zbekistondagi yirik qishloq xo'jaligi mintaqalaridan bir ekanligidan dalolat beradi.

Shunga qaramasdan mazkur hudud 2022-yilda O'zbekistondagi jami qishloq xo'jaligi mahsulotlarining salkam 4.0, paxtaning 6.6, donli ekinlarning 3.9, bug'doyning 2.8, kartoshkaning 2.7, sabzavotning 2.9, polizning 7.2, meva, rezavorlarning 2.1, uzumning 0.6, go'shtning 4.4, sutning 3.7, tuximning 4.8, qorako'l terisining 7.2 va pillaning 3.3 foizini yetishtirib bergan². Bu mavjud imkoniyatlardan ancha past hisoblanadi.

Asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, ayniqsa, qishloq xo'jaligining rivojlanish darajasi bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekistonning boshqa mintaqalari orasida oxirgi o'rinlardan birini egallaydi³. Qishloq

1 O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligining davlat kadastrlari palatasi. O'zbekiston Respublikasining yer fondi. –T.: 2023. –37 b.

2 O'zbekiston qishloq xo'jaligi 2019–2022 statistik to'plam. –T.: 2023.

3 Madenova E. N. "Qoraqalpog'iston Respublikasini kompleks rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyasi" Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. 2019-yil, 24 b.

xo'jaligi ekin maydonlari hosildorligining kamayishi ushbu salbiy holatning asosiy sabablardan biri hisoblanadi. Shuningdek, suv resurslarining yetishmasligi ham tarmoqda iqtisodiy ko'rsatkichlarning past bo'lishiga zamin yaratmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mintaqada qishloq xo'jaligini rivojlantirish va samaradorligini oshirish bo'yicha J.Medetullayev, K.Rzayev, Ye.Umarov, K.Ubaydullayev, K.Bektemirov, J.Sauxanov, A.Matchanova va boshqalar tadqiqotlar olib borishgan⁴.

Mazkur katta ilmiy va amaliy ahamiyatga molik tadqiqot natijalarini inkor etmagan holda, keyingi yillarda Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligidagi muammolarga bag'ishlangan ishlar kam. J.Medetullayev, K.Rzayev, Ye.Umarov, K.Ubaydullayevlar tomonidan olib borgan ilmiy tadqiqotlar sobiq ittifoq va mustaqillikning dastlabki yillarida, o'tish iqtisodiyoti davrida olib borilgan. K.Bektemirov muallifligida yozilgan "Ustoychivoje razvitiye regionov ekologicheskogo krizisa: metodologiya i instrumentariy primeneniya v Priarale" nomli monografiyasida agrar sohadagi ba'zi muammolarga to'xtab, ularni yechish yo'llari bo'yicha tavsiyalar bergan. J.Sauxanov o'zining "Agrar tarmoqda tashqi samaralarni optimal tartiblashtirish va transaksiya xarajatlarini pasaytirish: muammolar, usullar va modellar" deb nomlangan ilmiy ishida tarmoqni ekonomik modellar asosida o'rgangan. Shu nuqtayi nazardan mintaqa qishloq xo'jaligidagi muammolarni atroflicha tadqiq etish va ularni yumshatish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolaning metodologik asosini Qoraqalpog'istonlik olimlarning qishloq xo'jaligidagi muammolarni yechish bo'yicha olib borilgan tadqiqot usullaridan, qishloq xo'jaligi va unga tutash fanlarda yaratilgan ilmiy g'oya va qonuniyatlar o'rin olgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev va Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqarilgan Qonun va qarorlar, respublika hukumati tomonidan olg'a surilgan takliflar va qishloq xo'jaligi ustuvor vazifalaridan kelib chiqqanligi bilan tavsiflanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Orolbo'yi mintaqasini barqaror rivojlantirishning eng muhim yo'nalishlaridan biri bu uning agrosanoat salohiyatini oshirish, qishloq xo'jaligi har bir gektardan, ayniqsa, sug'oriladigan yerlardan foydalanish samaradorligi va rentabelligini oshirishdir⁵.

Yuqorida amalga oshirilgan tahlil natijalaridan shu narsa ma'lum bo'ldiki, Qoraqalpog'iston Respublikasi qishloq xo'jaligining rivojlanishida bir qator muammolarni hal etishga yo'naltirilgan tadbirlar majmuasini ilmiy asoslash va amaliyotga joriy etishni talab etadi. Bu tadbirlar majmuasi quyidagilardan iborat bo'ladi:

- ekin yerlar va tabiiy yaylovlarning unumdorligini oshirish (bunda almashlab ekishni yo'lga qo'yish, sho'r yuvish tadbirlarni amalga oshirish, yaylovlardan almashlab foydalanish, ularni suvlantirish);
- suv resurslaridan samarali foydalanish (tomchilab va yomg'ir usulida ekinlarni suvlantirish);
- respublikadagi mavjud sug'oriladigan maydonlardan imkon qadar maksimal va samarali foydalanish;
- qishloq xo'jaligini zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash;
- seleksiya va urug'chilik ishlarini takomillashtirish;
- mintaqa tabiiy sharoiti xususiyatlaridan kelib chiqqan xolda qishloq xo'jaligi tarmoqlarini ixtisoslashtirish, hududiy tashkil etilishini takomillashtirish;
- fermer va dehqon xo'jaliklariga davlat tomonidan iqtisodiy mexanizmlar orqali yordam ko'rsatish (bunda imtiyozli kreditlar va manzilli subsidiyalar ajratish);
- qishloq joylari ishlab chiqarish va ijtimoiy infrastruktura tarmoqlarini rivojlantirish, horijiy investorlarni jalb qilish mexanizmini ishlab chiqish va h.k.

4 Medetullaev Ж. Проблемы комплексного освоения земель. Нукус. Каракалпакстан. 1976. Умаров Е.К. Проблемы совершенствования территориальной структуры производительных сил Республики Каракалпакстан. Автореф. на соиск. уч. степ. доктор географических наук. –Т.: 2003. –48 с. Ubaydullaev K., Daniyarov K. Aktualnye problemy agrarnogo sektora Respubliki Karakalpakstan v usloviyah rynka. // Aktualnye problemy sovremennoy nauki. –2004. –№2. –С. 90-91. Bektemirov K.K. Ustoychivoje razvitiye regionov ekologicheskogo krizisa: metodologiya i instrumentariy primeneniya v Priarale. Т.: Fan. 2006. 160 с. Sauxanov J.K. Agrar tarmoqda tashqi samaralarni optimal tartiblashtirish va transaksiya xarajatlarini pasaytirish: muammolar, usullar va modellar. Т.: Lesson Press. 2022. 269. b.

5 Bektemirov K.K. Ustoychivoje razvitiye regionov ekologicheskogo krizisa: metodologiya i instrumentariy primeneniya v Priarale. Т.: Fan. 2006. С.60.

Mazkur tadbirlar mintaqada qisman ishlab chiqarishga joriy qilingan, lekin aniq bir tizim sifatida yo'lga qo'yilmagan yoki boshboshdoqlik bilan amalga oshirilmoqda. Bu esa o'z navbatida agrar sohaning iqtisodiy samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu mulohazalardan kelib chiqqan holda, mazkur ishning asosiy maqsadi mintaqa agrar sohasini istiqbolda miqdor va sifat jihatdan takomillashtirish hisoblanadi.

Mintaqa qishloq xo'jaligini istiqbolda rivojlantirish birinchi navbatda mavjud yer-suv resurslaridan samarali foydalanish talab etiladi. Undan oqilona foydalanish, ifloslanish va degradatsiyadan himoya qilish dolzarb vazifadir.

Sug'oriladigan yerlarni kafolatli suv bilan ta'minlash muammosini hal etishda mavjud sug'orish tizimlarini texnik rekonstruksiya qilish, sug'orish suvidan yuqori samarali foydalanishning ilg'or usullarini joriy etish katta ahamiyatga ega.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, Qoraqalpog'istonda tuproq unumdorligining pasayishi alohida tashvishli jarayon hisoblanadi. So'ngi yillarda sug'oriladigan yerlarning hosildorligi 5-20 foizga kamaygan⁶. Sug'oriladigan yerlarning sho'rlanish darajasining yuqoriligi, suv resurslarining yetishmasligi yerdan foydalanish koeffitsiyentini pasaytirmoqda. Shuningdek, grunt suvlarining yer yuzasiga yaqinligi unumdorli tuproq qatlaminin ikkilamchi sho'rlanishiga olib kelmoqda.

Qoraqalpog'istonda grunt suvlari yer sathiga yaqin joylashgan bo'lib, minerallasuv darajasi turlicha xususiyatga ega. 2020-yil vegetatsiya davrining boshida 510.30 ming gektar sug'oriladigan yerlarning 131.33 ming gektar maydonida grunt suvlari sathi 2 metrgacha yoki sug'oriladigan maydonning 25.7 foizini egallagan bo'lsa, vegetatsiya davrining oxirida 2 metrgacha bo'lgan grunt suvlari sathi egallagan maydon 101.39 ming gektarni yoki 19.9 foizni tashkil etgan. Grunt suvlarining minerallasuv darajasi 3 g/l ni, ayrim joylarda undan ortib ketadi. Qurg'oqchil zonaga xos bo'lgan iqlim sharoitida yuqori konsentratsiyaga ega grunt suvlarining yer sathiga yaqin joylashishi tuproq sho'rlanishiga zamin yaratadi.

Kollektor-drenaj tarmoqlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi sug'orma dehqonchilikda agrotexnik qoidalarining buzilishi tufayli tuproqlarning ikkilamchi sho'rlanishi yuz bermoqda.

Daryoning quyi oqimi sharoitida sug'oriladigan maydonlardan yer osti sulari chiqarib tashlash uchun yirik kollektor-drenajlar alohida rol o'ynaydi. Biroq respublikada mineralizatsiya darajasi yuqori bo'lgan yer osti suvlarini uzoqlashtirish bo'yicha olib borilayotgan tadbirlar holati past hisoblanadi.

Qoraqalpog'istonda sug'oriladigan maydonlarning 362.58 ming ga yoki 70.4 foizni turli darajada sho'rlangan yerlar tashkil etadi. Shundan, 5.5 foizi kuchli va juda kuchli, 50.6 foizi o'rta va 43.8 foizi kuchsiz sho'rlangan. Turli darajada sho'rlangan maydonlarning 62 foizi shimoliy zonaga to'g'ri keladi (1-jadval).

1-jadval: Qoraqalpog'iston Respublikasida sug'oriladigan maydonlarning sho'rlanish darajasi bo'yicha tavsiflanishi, ming ga hisobida

Zonalar	Sug'oriladigan maydonlar	Shundan:		Sho'rlanish darajasi bo'yicha taqsimlanishi		
		Sho'rlanmagan	Sho'rlangan	Kuchli va juda kuchli sho'rlangan	O'rta sho'rlangan	Kuchsiz sho'rlangan
Janubiy	138.28	43.48	94,8	7.09	46.69	41.03
Markaziy	62.45	19.53	42,92	0.69	22.29	19.92
Shimoliy	313.9	89.04	224,86	12.28	114.65	97.93
Jami	514.63	152.05	362,58	20.06	183.63	158.89

Jadval Qoraqalpog'iston Respublikasi suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Ushbu holat sug'oriladigan yerlarning sifatiga, ekinlarning hosildorligiga oxir oqibat qishloq xo'jaligining iqtisodiy ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Sho'rlanish darajasiga qarab paxta xosildorligi quydagicha o'zgaradi: sho'rlanmagan yerlarga nisbatan kuchsiz sho'rlangan yerlarda 20-30 foizgacha, o'rtacha sho'rlangan yerlarda 40–60 foizgacha, va yuqori sho'rlangan yerlarda 80 foizdan ortiq bo'ladi⁷. Bundan tashqari, sug'oriladigan tuproqlarning sho'rlanishi har yili takroriy sho'r yuvishni talab qiladi, bu esa sug'orish uchun juda ko'p miqdorda suv sarfini talab qiladi. Sho'r yuvish bilan bog'liq tadbirlarni o'tkazishning zaruratga aylanishi mahsulot yetishtirish uchun ketadigan harajat miqdorini o'rtacha 8 foizga oshirsa, boshqa tomondan esa mazkur tadbirni amalga oshirishlik hosildorlikni 25 foizgacha kamayishiga sababchi bo'ladi⁸.

6 Бектемиров К.К. Устойчивое развитие регионов экологического кризиса: методология и инструментарий применения в Приаралье. Т.: Фан. 2006. С.60.

7 Bektemirov K. Land reform in the Aral Sea region //Beyond Growth: Institutions and Policies for Sustainability. Santiago, Chile ISEE, 1988. P166.

8 Sultanov B.F. Qishloq xo'jaligida meliorativ tadbirlar samaradorligini oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish. DSs avtoreferati. –T.: 2020. –77 b.

Mavjud sho'rlanishni bartaraf etish va ikkilamchi sho'rlanishning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar tizimida kollektor-drenaj tarmog'i asosiy o'rin tutadi.

Kollektor-drenaj tarmog'ining uzunligi 1 ga maydonga 17.3 pogonametrdan 40.8 pogonametr gacha yetkazish paxta hosildorligini 15.8 s/ga dan 26.7 s/ga ga oshirishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi⁹. Shuningdek, paxtachilik instituti olimlarining ko'p yillik ma'lumotlariga ko'ra, kollektor-drenaj tarmoqlari uzunligining ko'payishi nafaqat hosildorlikning, balki yuqori navli hosil olishga imkoniyati yuqori bo'lishini isbotlagan.

Respublikada sho'r yuvish bo'yicha katta ko'lamdagi tadbirlar olib borilmoqda. Jumladan, 2016–2020-yillarda 221 ming ga. yerning meliorativ holati yaxshilangan va 269 mlrd. sum moliyaviy resurslar o'zlashtirilgan (2-jadval).

2-jadval: Qoraqalpog'iston Respublikasida meliorativ obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash bo'yicha ma'lumot

Loyihalar	O'lchov birligi	2016–2020-yillar	2016-yil	2017-yil	2018-yil	2019-yil	2020-yil
дога		237	38	43	50	66	40
Kollektor-drenaj tarmog'i (qurish, rekonstruksiya qilish)	km	2391	117	1992	133.3	121.2	26.6
Kollektor-drenaj tarmog'i (ta'mirlash-tiklash)	km	7950	2066	1944	1396	1420.7	1122,2
Ajratilgan mablag'	mlrd.	269	43	45.5	53.0	70,8	56.6
Meliorativ holati yaxshilangan maydon	ming ga	221	38	39.9	42.6	46	54.5

Jadval Qoraqalpog'iston Respublikasi suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Bu tadbirlarning olib borilishiga qaramasdan mintaqada mazkur ishlar bilan bog'liq bo'lgan muammolar o'z yechimini kutmoqda.

Qoraqalpog'istonda ochiq kollektorlar uzunligi 20584.8 km. ni tashkil etib shundan, 26.4 foizi ta'mirga muhtoj hisoblanadi. Bu ko'rsatkich 2000-yili 20.0 foizni, 2015-yili 22.3 foizni tashkil etgan. Mos ravishda sug'oriladigan maydonlarning sho'rlanish darajasi 68.9 va 69.7 foizga ortib borgan. Shuningdek, xo'jaliklararo va ichki xo'jaliklardagi ochiq kollektorlarning 50 foizdan ko'prog'i ta'mir talab darajaga kelgan. Yopiq drenaj tarmoqlarining umumiy uzunligi 430.4 km ni tashkil etgan holda sug'oriladigan 1 ga maydonga 24.3 pog. m. yopiq kollektorlar to'g'ri keladi. Bundan tashqari yopiq drenaj tarmoqlarining 25–30 foizi ishdan chiqqan. Tik drenaj quduqlari umuman mavjud emas.

Hozirgi suv resurslari yetishmayatgan bir payda, yer resurslardan samarali foydalanish ayniqsa, Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi uchun dolzarb masala hisoblanadi. Bunda bizning fikrimizcha, asosiy e'tiborni nisbatan suv yetib borishi oson bo'lgan daryo va kanallar bo'yidagi ekin maydonlardan dehqonchilik maqsadida intensiv foydalanish lozim. Shu maqsadda bu hududlardagi ekin maydonlardan vertikal va gorizontal dernajlardan foydalanishni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir. Chunki kollektorlarning ko'pligi ekin maydonlarida yer osti suvlari sathining ko'tarilishining oldini olishi bilan birga ekin ekiladigan maydonlarni band qiladi. Suv manbalariga uzoq joylashgan ekin yerlarni chorva mollari uchun yem-xashak bazasi sifatida o'zlashtirish ijobiy samara beradi.

Yuqorida ko'rsatilgan omillar tuproqlarning sho'rlanishiga va hosildorligining pasayishiga olib kelmoqda. Bu esa, o'z navbatida, yerlarning sho'rlanishini minimal darajaga kamaytirish bo'yicha kompleks tadbirlarni olib borish zarurligini ko'rsatadi. Bu tadbirlar quydagi yo'nalishlarda olib borilishi lozim:

- sho'rlangan yerlarda mavjud kollektor-drenaj tarmoqlarini ta'mirlash va tozalash, ularning sho'r suvlarni tortish va o'tkazish quvvatini oshirish;
- drenajlarning barcha (gorizontal, vertikal) tarmoqlaridan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish;
- sug'oriladigan 1 ga maydonga to'g'ri keladigan kollektor-drenaj tarmoqlarining pogonometr uzunligini ko'paytirish;
- eroziyaga qarshi choralar (tuproqning suv va shamol eroziyasidan nazorat qilish);
- tuproqning kimyoviy-fizik xususiyatlarini yaxshilash.

⁹ Юсупбаев К.Ю. Особенности реализации экономической реформы в аграрном секторе Республики Каракалпакстан. –Т.: 2001. –С. 104.

Oldin ta'kidlaganimizdek, mintaqada tuproq unumdorligining kamayib borishida yerlarning sho'rlanishidan tashqari ekin yerlar tarkibida ko'p yillar davomida paxta yakkaxokimligiga katta ahamiyat qaratilishi, ozuqa ekinlar ayniqsa, beda maydonlarining kamayib ketishi natijasida almashlab ekishning izdan chiqishiga ham sabab bo'lmoqda. Paxta yakkaxokimligi natijasida qishloq xo'jaligi ekin maydonlarida begona (yovvoyi) o'tlar ko'payishi, tuproqning qurib hosildorlik va mahsulot sifatining pasayishi, kasalliklarning ko'payishi, chorvachilik va dehqonchilik uyg'unligining izdan chiqishiga, harajatlarning oshishiga pirovardida iqtisodiy samaradorlikning kamayishiga olib keldi. Shunday ekan tuproq unumdorligini oshirish va saqlab qolishda almashlab ekish ahamiyatli o'rin tutadi.

Bundan tashqari Orol dengizining qurishi ham qishloq xo'jaligiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Jumladan, dengizning qurigan tubidan shamollar ko'p miqdorda sug'oriladigan yerlarga tuzli changlarni olib kelishi ekin maydon va yaylovlar hosildorligining pasayishiga, chorva mollari mahsuldorligining pasayib borishiga va qisir qolishiga olib kelmoqda. Shuningdek, kuchli shamolli kunlarning ko'payishi g'alla va donli ekinlarning yotib qolishiga, o'simlik va tuproq qatlamida degradatsiyaga jarayoni yuz berishi Janubiy Orolbo'yida cho'llashish jarayonini tezlashtirmoqda. Bu esa nafaqat qishloq xo'jaligiga balki butun iqtisodiyotga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Shu nuqtayi nazardan mintaqada biologik xilma-xillikni saqlagan holda iqtisodiyotni kompleks barqaror rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish lozim.

Qishloq xo'jaligida ayniqsa, sug'oriladigan yerlar hosildorligini muttasil orttirib borish mintaqa iqtisodiyoti barqaror rivojlanishining muhim garovlaridan biri hisoblanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, keyingi yillarda sug'oriladigan yerlarning unumdorligi 5-20 foizga pasaygan. Gumus tuproq unumdorligini belgilovchi asosiy omil sifatida muhim ahamiyatga ega. Qoraqalpog'iston Respublikasining sug'oriladigan hududlaridagi tuproq qatlami nisbatan tabiiy past unumdor hisoblanadi (gumus miqdori 0.4–0.7%)¹⁰. Qoraqalpog'iston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, keyingi 15–20 yil davomida tuproq unumdorligining asosiy ko'rsatkichi bo'lgan chirindi miqdori 30–50 foizga kamaygan¹¹.

Tadqiqotlardan ma'lum bo'ldiki, "eng yaxshi" toifa yerlar maydoni 1980-yilda sug'oriladigan yerlarning 10.4 foizini tashkil etgan bo'lsa, 2019-yilga kelib, mazkur toifaga kiruvchi yerlar maydoni qolmagan. Mazkur yillar davomida "yaxshi" yerlar maydoni 22.5 foizdan 3.3 foizgacha kamayib ketgan. Shu vaqtning o'zida o'rtacha va o'rtachadan past yerlar maydoni ko'paygan. Qoraqalpog'iston bo'yicha o'rtacha ball boniteti 42.4 ni tashkil etgan (3-jadval).

3-jadval: Qoraqalpog'iston Respublikasi sug'oriladigan yer maydonlarining sifat ko'rsatkichlari

Klass	Ball	Sifat	Sug'oriladigan yer maydonlari							
			1980-y.		1985-y.		1995-y.		2019-y.	
			ming ga	%	ming ga	%	ming ga	%	ming ga	%
I	81-100	Eng yaxshi	33.7	10.4	29.6	7.1	0.5	0.1	-	-
II	61-80	Yaxshi	72.5	22.5	72.5	17.4	30.7	6.9	14.4	3.3
III	41-60	O'rtacha	84.8	26.3	86.8	20.8	172.6	38.8	202.5	47.3
IV	21-40	O'rtachadan past	131.7	40.8	228.2	54.7	240.8	54.2	211.5	49.4
V	1-20	Yomon	-	-	-	-	-	-	-	-

Jadval Bektemirov K.K. Ustoychivoye razvitiye regionov ekologicheskogo krizisa: metodologiya i instrumentariy primeneniya v Priarale. T.: Fan. 2006. s 63. va O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligi "O'zdamerloyha" davlat ilmiy-loyihalash instituti Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'limi "QRerloyha" ma'lumotlari asosida tuzildi.

Shuni ta'kidlash joizki, 1980 yillarda Qoraqalpog'iston ekin maydonlar tarkibida eng yaxshi, yaxshi va o'rtacha sifatli toifadagi yerlar ulushi nisbatan yuqori bo'lgan. Lekin dengizning qurib borishi natijasida yerlarning holati keskin yomonlashdi.

Tabiiy-iqtisodiy zonalar bo'yicha ekin yer maydonlarining sifat ko'rsatkichlari turlicha hisoblanadi. Jumladan "yaxshi" toifaga tegishli yerlarning 92.3 foizi janubiy zonaga to'g'ri kelsa, 6.9 foizi markaziy zonaga, 0.7 foizi Orol dengizining qurigan tubiga yaqin bo'lgan shimoliy zonaga to'g'ri keladi. Shimoliy zonaga "o'rtacha" toifa yerlarning 50.9 foizi, "o'rtachadan past" toifa yerlarning 69.4 foizi, mos ravishda markaziy zonaga 16.1-10.4 va janubiy zonaga 33.0-20.2 foizi to'g'ri kelgan.

¹⁰ Исмаилов У.Е. Научные основы повышения плодородия почвы. –Нукус. –Билим.– 2004. –с.3.

¹¹ Рзаев К., Бектемиров К. Состояние и перспективы развития сельского хозяйства Приаралья в ходе рыночных преобразований //Общественные науки в Узбекистане. 1997. №3-4. С. 12-16.

4-jadval: Qoraqalpog‘iston Respublikasi tabiiy-iqtisodiy zonalar bo‘yicha sug‘oriladigan yer maydonlarining sifat ko‘rsatkichlari

Zonalar	Haydaladigan yer maydoni, ga	Ball boniteta	Yerlarning sifat bo‘yicha klasslarga ajratilishi			
			Eng yaxshi I-kl.	Yaxshi II-kl.	O‘rtacha III-kl.	O‘rtachadan past IV-kl.
Shimoliy	250.2	39.7	-	0.1	103.0	146.7
Markaziy	56.4	44.1	-	1.0	32.6	22.1
Janubiy	121.8	46.2	-	13.3	66.9	42.7
QR bo‘yicha	428.4	42.4	-	14.4	202.5	211.5

Jadval O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi vazirligi “O‘zdaverloyha” davlat ilmiy-loyihalash instituti Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘limi “QRerloyha” ma‘lumotlari asosida tuzildi.

Bizning tadqiqotlarga ko‘ra, keyingi yillarda (2015–2020-yy.) ozuqa ekinlar salmog‘i ekin yerlar tarkibida 8,9 foizni tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich paxta bilan almashlab ekishning ilmiy me‘yorlariga yetarli darajada mos kelmaydi. Mutaxassislarining hisoblariga ko‘ra, ozuqa ekinlarining optimal me‘yori barcha ekin maydonlarining 30-35 foizini tashkil etishi zarur¹².

Hisob-kitoblarga ko‘ra mintaqa hududining sug‘oriladigan maydonlarning 70 foizdan ortig‘i turli darajada sho‘rlangan. Bu esa, o‘z navbatida, ekin yerlarning meliorativ holatini yaxshilash maqsadida ko‘proq beda ekishni va shu orqali almashlab ekishni yo‘lga qo‘yish bilan ekinlarning ayniqsa, paxta xosildorligini oshirishni talab etadi.

Qishloq xo‘jaligida hosildorlikni oshirish uchun tarmoqqa ilmiy asoslangan almashlab ekishni joriy etish zarur. Bu tuproq unumdorligini izchil oshirish, zararkunandalar, kasalliklar, begona o‘tlarga qarshi kurash va sug‘orish jarayonida suvidan samarali foydalanishni ta‘minlaydigan tashkiliy, agrotexnik va iqtisodiy tadbirlar majmuasidir. Almashlab ekishning asosiy vazifasi – mahsulot birligiga suv, mehnat va o‘g‘itlarning tejamkorlik bilan sarflagan holda ekinlar hosildorligini izchil oshirishni ta‘minlashdan iborat. Almashlab ekishni amaliyotga to‘liq joriy qilish tuproq hosildorligini oshirish bilan birga chorva mollarini yuqumli va turli assortiment ozuqa bazasi bilan ta‘minlash imkonini beradi.

Respublikada keyingi yillarda jami ekin maydonlar tarkibida beda ekin maydonlari ulushi keskin kamayib ketgan. Bu ilmiy asoslangan almashlab ekishning deyarli yo‘lga quyilmaganligidan dalolat beradi. Mazkur holat tuproq unumdorligining pasayishiga olib kelayotgan sabablardan bir hisoblanadi.

Tuproq qatlami kuchli sho‘rlangan mintaqada almashlab ekishni amaliyotga joriy etish nafaqat dehqonchilik samaradorligini balki chorcavchilik ozuqa bazasini mustahkamlash, qishloq xo‘jaligining barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi.

Olimlarning tadqiqotlariga ko‘ra, bir gektar beda maydoni 300 kg sof tabiiy azot to‘playdi. Qoraqalpog‘iston sharoitida ikki yillik bedadan so‘ng begona o‘tlarning kamayishi, yerning meliorativ holatining yaxshilanishi hisobiga uch yil davomida paxta hosili deyarli 15 s/ga ko‘payishi, shu davr mobaynida bir gektar paxta ekin maydoniga sarflanadigan mehnat harajatlari 60 ish kuniga qisqarishi aniqlangan¹³. Beda tuproq qatlamida nafaqat tabiiy azot va chirindi miqdorini oshiradi, shu bilan birga uning meliorativ holatiga ijobiy ta‘sir etadi. M.V.Muxamedjanovning o‘z tadqiqotida beda tuproqning fizik xususiyatlarini tubdan yaxshilashini, yer osti suvlari pasayishini, buning natijasida tuproqning sho‘rlanishining keskin kamayishini e‘tirof etadi¹⁴. U eng yuqori mahsuldor va oqsilga boy ozuqa ekini hisoblanadi. Chorva mollarining mahsuldorligini oshiribgina qolmasdan ularni ko‘plab kasalliklardan saqlaydi va davolaydi. Shu sababdan tuproqqa va chorva mollariga ta‘siri jihatdan hech bir ekin beda o‘rnini bosa olmaydi¹⁵.

Ozuqa ekin maydonlari tarkibida ko‘p yillik o‘tlar bilan birga boshoqli, dukkakli va lavlagi ekinlarini ekish chorvani yil davomida oqsilga va ko‘k ozuqaga bo‘lgan ehtiyojini qondirishi, pirovardida chorva mahsuldorligining ortishiga olib keladi. Bu o‘z navbatida yil davomida yer-suv va mehnat resurslardan samarali foydalanishning garovi hisoblanadi.

Qoraqalpog‘istonda tabiiy namlikning kamligi (bu yerda yiliga tuproq yuzasidan 1300–1400 mm namlik bug‘lanadi, yiliga o‘rtacha 90–110 mm miqdorda yog‘in-sochin-sochin tushadi) sababli ekinlarni sug‘orish sun‘iy

12 Лапкин К.И. Размещение и специализация сельскохозяйственного производства по зонам и районам Узбекской ССР. – Ташкент: Фан, 1988. – 390 с.

13 Рзаев К., Медетуллаев Ж. Развитие экономика Каракалпакстан. –Нукус. –1996. –С.72-73.

14 Мухамеджанов М.В. Беречь землю, умножить ее плодородие. –Земледелие. –1986. –№1. –С. 3-6.

15 Исмаилов У.Е. Научные основы повышения плодородия почвы. –Нукус. –Билим. –2004.

yo'l bilan amalga oshiriladi. Markaziy Osiyo mintaqasida ayniqsa, Amudaryoning quyi oqimida suv resurslari taqchilligining oshib borishi suv resurslaridan samarali foydalanishni taqozo etmoqda. Shu bois hukumat tomonidan suv resurslaridan samarali foydalanishga alohida e'tibor berilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 11-dekabrda "Qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada jadal tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi №4919-sonli¹⁶, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-maydagi "Qishloq xo'jaligida suvdan foydalanish samaradorligini oshirish va suvni yetkazib berish bo'yicha xarajatlarni qoplash chora-tadbirlari to'g'risida" gi №310-sonli¹⁷ qarorlari asosida yirik loyihalar ishlab chiqildi. Ushbu loyihalar doirasida O'zbekiston ayniqsa, Qoraqalpog'iston hududida suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha qator tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha vazifalar belgilab olindi (5-jadval).

5-jadval: O'zbekiston Respublikasida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha prognoz ko'rsatkichlari¹⁸

	O'zbekiston Respublikasi	Qoraqalpog'iston Respublikasi	Qoraqalpog'iston Respublikasi ulushi, foizda
Umumiy reja (ga)	430000	45423	10.6
Tomchilab sug'orish (ga)	210739	7323	3.5
Yomg'irlatib sug'orish	18638	0	0.0
Diskretli sug'orish (ga)	623	100	16.1
Yerni lazerlash (ga)	200000	38000	19.0

Mintaqada bugungi kunda suv xo'jaligi davlatning kapital qo'yilmalarining asosiy obyektlaridan biriga aylandi. Agar ushbu maqsadda 2016 yilda 13.0 mlrd. sum sarflangan bo'lsa, 2017 yilda 14.7, 2018 yilda 76.3, 2019 yilda 38.1, 2020 yilda 44.0 mlrd. sumni tashkil etgan. Tahlil qilinayotgan yillar davomida o'rtacha suv ta'minoti yaxshilangan maydonlar 102 ming ga. yetkazilgan (6-jadval).

6-jadval: Qoraqalpog'iston Respublikasida irrigatsiya obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash bo'yicha ma'lumot

Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2016–2020-yillar	2016-yil	2017-yil	2018-yil	2019-yil	2020-yil
Loyiha soni	dona	64	8	8	12	23	13
Kanallar	km	239	31.3	49.5	25.0	67.1	66.3
Ajratilgan mablag'	mlrd.	186	13.0	14,7	76.3	38,1	44.0
Suv ta'minoti yaxshilangan maydon	ming. ga	102	33.3	9.2	20.6	17.0	21.5

Qoraqalpog'iston Respublikasi suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Qoraqalpog'istonning yagona sug'orish manbai Amudaryo hisoblanadi. Amudaryo suvidan nafaqat qishloq xo'jaligida balki iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida, aholining kundalik ehtiyojlari uchun ham foydalaniladi. Bu esa suvdan foydalanishning yangi texnologiyalarni (tomchilab sug'orish, suvni kam talab etadigan ekinlarni ekish) ishlab chiqarishga jalb etishni taqozo etmoqda. Ekin yerlarga suv olib borish magistral va xo'jaliklararo irrigatsiya tizimlari orqali yetkaziladi. Ularning umumiy uzunligi 3868,8 km. tashkil etib shundan, 90 km. beton qoplamali xolos. Olimlarning ta'kidlashicha, tuproq uzanli irrigatsiya tizimida dalaga suv olib borish jarayonida 40 foizgacha suv resurslari yo'qotilishi kuzatiladi¹⁹. Demak, mintaqada irrigatsiya tizimlarini to'liq beton qoplamaga o'tkazish suv resurslaridan samarali foydalanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, 415.7 km yoki 10.7 foiz irrigatsiya tizimlari ta'mirga muhtoj hisoblanadi. Bizning fikrimizcha, qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan suv normalarini agrotexnik qoidalarga mos holda yangidan rejalashtirish va suvdan foydalanishni kafo-latlash orqali ekinlarni sug'orishni yangi me'yorga o'tkazish zarur.

16 <https://lex.uz/docs/5157168>

17 <https://lex.uz/docs/4823390>

18 Sauxanov J.K. Agrar tarmoqda tashqi samaralarni optimal tartiblashtirish va transaksiya xarajatlarini pasaytirish: muammolar, usullar va modellar. T.: Lesson Press. 2022. 119. b.

19 Юсупбаев К.Ю. Особенности реализации экономической реформы в аграрном секторе Республики Каракалпакстан. Т.: 2001. С. 114.

Butun Orol dengizi havzasida bo'lgani kabi Amudaryo havzasida ham suv ta'minoti holati tobora murakkab va keskinlashib bormoqda.

Sug'orish tizimining qoniqarsiz holati, kuchli va juda kuchli sho'rlangan yerlarning nisbatan ko'pligi ularni yuvish uchun katta miqdorda suv sarfini talab qilmoqda. Bundan tashqari, sug'orish tizimidagi texnik vositalarning yetishmasligi sug'orish uchun qo'shimcha mablag'larning sarflanishiga olib kelmoqda.

Xalq xo'jaligini suv resurslari bilan ta'minlashni kafolatlash uchun butun Orol dengizi havzasida suv resurslaridan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish bo'yicha quyidagi kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur²⁰:

- gidromeliorativ tizimlarni kompleks rekonstruksiya qilish;
- daryo oqimini tartibga solishni takomillashtirish;
- iqtisod usullarni amalga oshirish;
- sho'rlangan yerlarda maqbul meliorativ rejimlarni ta'minlash;
- avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini joriy etish asosida gidromeliorativ tizimlarni ekspluatatsiya qilish xizmatini takomillashtirish;
- suvdan foydalanishning qat'iy tizimini ta'minlash va h.k.

Qoraqalpog'istonda qishloq xo'jaligini ustuvor rivojlantirish yo'nalishlaridan bir sug'oriladigan yerlardan to'liq va samarali foydalanish hisoblanadi. So'ngi yillarda mavjud sug'oriladigan maydonlardan foydalanish bo'yicha jiddiy muammolar yuz bermoqda. Jumladan, jami sug'oriladigan maydonlarning 50.0 foizidan ortig'i foydalanilmasdan kelinmoqda. Tahlillarga ko'ra 1.5 foizi yerlarning o'ta kuchli sho'rlanganligi, 3.2 foizi sug'orish tarmoqlarining nosozligi, 16.7 foizi suv tanqisligi yoki yetishmasligi va 78,6 foizi boshqa turli xil sabablarga ko'ra foydalanilmagan (7-jadval).

7-jadval: Qoraqalpog'iston Respublikasida sug'oriladigan maydonlardan foydalanish darajasi, ming ga hisobida

Mavjud sug'oriladigan maydon	Shundan foydalanilmaydigan maydon	Foydalanilmaganlik sabablari			
		O'ta kuchli sho'rlanganligi	Sug'orish tarmoqlarining nosozligi	Suv tanqisligi yoki yetishmasligi	Boshqa sabablar
514.6	260.4	3.9	8.3	43.6	204.6

Jadval Qoraqalpog'iston Respublikasi suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Biznig tahlillar bo'yicha sug'oriladigan yerlardan to'liq foydalanilmaslik qishloq xo'jaligiga qo'shimcha 9500–9700 mlrd. sum atrofida daromad tushimiga to'sqinlik qilgan.

XULOSA

Hosildorlikni oshirishda serhosil navlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda seleksiya va urug'chilik bo'yicha ilmiy ishlarni kengaytirish muallif va ilmiy tadqiqot korxonalarini davlat tomonidan moliyaviy resurslari bilan ta'minlash, nav nazorati uchun ularning mas'uliyatini oshirish lozim.

Shuningdek, mahsulot yetishtirish hajmini oshirish, tannarxini pasaytirish, mehnat unumdorligini ko'tarish masalalarini hal etishda xo'jaliklararo kooperatsiya va agrosanoat integratsiyasi asosida qishloq xo'jaligida mahsulot yetishtirishni ixtisoslashtirish va mujassamlashuviga ustuvor ahamiyat berish maqsadga muvofiqdir.

Dehqonchilikda yuqori hosil olishda ekin maydonlarini yovvoyi o'tlardan tozalash muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ko'p yillik begona o'tlarni tozalashda ekin yerlarni chuqur shudgor qilish samarali usul hisoblanadi.

Chorvachilik tarmog'ida ham o'z yechimini kutayotgan muammolar mavjud. Yuqorida olib borilgan tahlillarga ko'ra chorva mollari va mahsulot yetishtirish mintaqada muttasil o'sib borgan. Ammo, tarmoqning rivojlanishi ekstensiv xarakterga ega. Iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichi ham past. Tarmoqda ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirishda eng avvalo ozuqa bazasini mustahkamlash lozim.

²⁰ Социально-экономические проблемы Арала и Приаралья. Т.: Фан. 1990. С 12.

Adabiyotlar:

1. Бектемиров К.К. Устойчивое развитие регионов экологического кризиса: методология и инструментарий применения в Приаралье. –Т.: Фан. –2006. –160 с.
2. Исмаилов У.Е. Научные основы повышения плодородия почвы. –Нукус. –Билим. –2004. –186 с.
3. Лапкин К.И. Размещение и специализация сельскохозяйственного производства по зонам и районам Узбекской ССР. – Ташкент: Фан, 1988. –390 с.
4. Madenova E. N. “Qoraqalpog‘iston Respublikasini kompleks rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyasi” Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. –2019-yil, 24 b.
5. Мухамеджанов М.В. Беречь землю, умножить ее плодородие. Земледелие. –1986. – №1. – С. 3-6.
6. Медетуллаев Ж. Проблемы комплексного освоения земель. Нукус. Каракалпакстан. –1976. –352 с.
7. Рзаев К., Бектемиров К. Состояние и перспективы развития сельского хозяйства Приаралья в ходе рыночных преобразований //Общественные науки в Узбекистане. –1997. –№3-4. –С. 12-16.
8. Рзаев К., Медетуллаев Ж. Развитие экономика Каракалпакстан. Нукус. 1996. С.
9. Убайдуллаев К., Данияров К. Актуальные проблемы аграрного сектора Республики Каракалпакстан в условиях рынка. // Актуальные проблемы современной науки. –2004. –№2. –С. 90-91.
10. Умаров Е.К. Проблемы совершенствования территориальной структуры производительных сил Республики Каракалпакстан. Автореф. на соиск. уч. степ. доктор географических наук. –Т.: 2003. –48 с.
11. Sauxanov J.K. Agrar tarmoqda tashqi samaralarni optimal tartiblashtirish va transaksiya xarajatlarini pasaytirish: muammolar, usullar va modellar. – Т.: Lesson Press. –2022. –269. b.
12. Социально-экономические проблемы Арала и Приаралья /Отв. ред. Рахимов Э.Д. –Т.: Фан, 1990. –144 с.
13. Sultanov B.F. Qishloq xo‘jaligida meliorativ tadbirlar samaradorligini oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish. DSs avtoreferati. – Т.: 2020. –77 b.
14. Юсупбаев К.Ю. Особенности реализации экономической реформы в аграрном секторе Республики Каракалпакстан. –Т.: 2001. –194 с.
15. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi 2019–2022 statistik to‘plam. –Т.: 2023.
16. Bektemirov K. Land reform in the Aral Sea region //Beyond Growth: Institutions and Policies for Sustainability. Santiago, Chile ISEE, 1988. P166.
17. <https://lex.uz/docs/4823390>
18. <https://lex.uz/docs/5157168>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

